

MEHMONXONA XO‘JALIGIDA EKOLOGIK MUHITNI SAQLASHGA QARATILGAN TEXNOLOGIK INNOVATSIYALAR

¹Alimova Shahnoza, ²Axtamov Tursunpo‘lat Anvar o‘g‘li

¹Buxoro davlat universiteti, Iqtisodiyot va turizm fakulteti o‘qituvchisi

²Buxoro davlat universiteti, Iqtisodiyot va turizm fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003808>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehmonxona xo‘jaligida ekologik muhitni saqlashga qaratilgan texnologik innovatsiyalar muhokama qilinadi. Atrofimizdagi dunyoga "yashil" texnologiyalarni tarqatish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan umumiy va maxsus qobiliyat va innovatsiyalarni ochib beradi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются технологические инновации для защиты окружающей среды в гостиничной сфере. Раскрывает общие и конкретные возможности и инновации, направленные на повышение эффективности за счет распространения «зеленых» технологий в окружающий мир.

Kalit so‘zlar: mehmon xo‘jaligi, ekologik muhit, texnologiya, innovatsiya, 3D printer, orzularni dasturlash, robot taksi, videokamera yordamida xonaga kirish, biometrika yordamida hisoblash, individual tarzda ovqat tayyorlash, interaktiv interyer.

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, экологическая среда, технологии, инновации, 3D-принтер, программирование мечты, робот-такси, вход в номер с помощью видеокамеры, вычисления с использованием биометрии, индивидуальное приготовление пищи, интерактивный интерьер.

XXI asrda mamlakatimizda mehmondo‘stlik va turizm sanoati uchun kompleks texnik yechim sifatida “yashil texnologiyalar”dan foydalanish vazifasi dolzarb bo‘lib qoldi. "Yashil" qurilishning asosiy maqsadi energiya va moddiy resurslarni iste'mol qilish darajasini pasaytirish edi. Shu bilan birga, vazifalardan biri mehmonxona faoliyatining barcha bosqichlarida, jumladan muhandislik tadqiqotlari, loyihalash, qurish, foydalanish, kapital ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va buzishda mehmonlar uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlashdir. So'nggi paytlarda "yashil" texnologiyalarni tarqatish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan bir nechta loyihalar paydo bo'ldi:

❖ Xalqaro mehmonxonalar muhiti tashabbusi (<http://www.ihel.org>) sanoatda ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish uchun dunyodagi yetakchi xalqaro mehmonxona kompaniyalarini birlashtiradi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi biznes uchun ekologik va ijtimoiy mas'uliyat muhimligini amalda ko'rsatishdir. Bunga erishish uchun IHEI mehmonxonalarni ekologik jihatdan rivojlantirish uchun bir qator amaliy mahsulotlar va dasturlarni taklif etadi va o'zining qo'shma ishchi guruhlarini orqali yuzaga kelayotgan muammolarni hal qiladi;

❖ Energy Star for Hospitality (<http://www.energystar.gov>) AQSHning notijorat ekologik dasturi bo‘lib, u korxonalar va jismoniy shaxslarga innovatsion texnologiyalar orqali pulni tejash va iqlimni himoya qilishga yordam beradi;

❖ EI (Yevropa) Ecolabel (<http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/>) — noyob, keng qamrovli axborot platformasi bo‘lib, unda 199 ta mamlakat va 25 ta sanoatdagi 463 xil turdagi ekologik belgilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar mavjud;

❖ Green Globe 21 (<http://greenglobe.com>) 83 mamlakatda (shu jumladan Rossiyada) IVF sertifikatlash, o'qitish va ta'lim, shuningdek marketing xizmatlari bo'yicha konsalting taklif qiluvchi kompaniyadir;

❖ Yashil kalit (<http://www.green-key.org>) - Yashil kalit mukofoti korxonaning etakchi ekologik standartlarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Hotelenergysolutions (<http://www.hes-unwto.org>) – BMT va Yevropa Ittifoqining sayyohlik va energetika bo'yicha yetakchi agentliklari jamoasi bilan UNWTO tashabbusi bilan tuzilgan hamkorlik loyihasidir. Loyiha Yevropa Ittifoqidagi mehmondo'stlik va turizm sanoatidagi kichik va o'rta korxonalariga binolarning energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish bo'yicha maslahat, texnik yordam va treninglar o'tkazadi. Hozirda ushbu loyihada Yevropa Ittifoqining 10 xil davlatidan 110 ta mehmonxona ishtirok etmoqda. Loyiha doirasida, xususan, binolarning energiya samaradorligi auditori, qayta tiklanadigan energiya manbalarining texnik-iqtisodiy asoslari ishlab chiqildi, sayyohlik kompaniyalarining yuzlab rahbarlari malaka oshirdi.

Energiyani tejavchi “yashil” texnologiyalarni rivojlantirishning eng yorqin misollaridan biri bu Singapurdagi JW Marriott mehmonxonasidir. Mehmonxonaga tutash deyarli 3 gektar maydonni egallagan soyabon okean to'lqinining egri chizig'ini taqlid qiladi. Shu bilan birga, alyuminiy konstruksiyasining moyillik burchaklari havo oqimi hech qanday konditsioner tizimlardan foydalanmasdan hududni 1-2 daraja sovutishni ta'minlaydigan tarzda ishlab chiqilgan. Shuningdek, inshoot yomg'ir suvini yig'ish uchun mo'ljallangan va bino fasadini yoritishga yordam beradigan quyosh panellari mavjud. Spektral shisha shuningdek, yorug'lik o'tishini cheklamasdan issiqlik miqdorini kamaytiradigan infraqizil to'lqinlarni cheklashga yordam beradi. Bu shuni anglatadiki, bunday sovutish xarajatlarisiz interyerlar sovuqroq bo'lib qoladi.

Mehmonxona sanoatidagi zamonaviy texnologiyalar atrof-muhitni asrash va shu bilan birga resurslarni tejash imkonini beradi. Shunday qilib, isitish radiatorlariga avtomatlashtirilgan termostatlarni o'rnatish isitish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi, chunki mehmonlar yo'qligida tizim xonadagi haroratni pasaytiradi. Aqlli yorug'lik kalitlari odam xonadan chiqishi bilanoq lampalarni o'chiradi. Nyu-Yorkdagi CrownePlaza mehmonxonasiga o'rnatilgan bunday qurilmalar xarajatlarni chorak qismga qisqartirdi.

Yangi texnologiyalarning rivojlanishi mehmonxona sanoatida yanada ajoyib innovatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu yerda yaqin kelajakda foydalanish mumkin bo'lgan xizmatlarning bir nechtasini misol tariqasida aytib o'tish mumkin.

✚ **3D printer.** Qurilma kiyim-kechak, poyabzal, idish-tovoq, gigiyena vositalari va boshqa narsalarni, jumladan, kompyuter qismlari va maishiy texnikalarni chop etish imkonini beradi. Chop etish dasturlari Internetda pullik yoki bepul bo'ladi.

✚ **Orzularni dasturlash.** Neyro-dasturlashning rivojlanishi tufayli sayohat paytida nafaqat uyqusizlikdan xalos bo'lish, balki tush sahnalariga buyurtma berish ham mumkin bo'ladi.

✚ **Robot taksi.** Ba'zi shaharlar ko'chalarida o'zi boshqaradigan avtomobillar va avtobuslar allaqachon paydo bo'lgan va o'n yildan keyin ular odatiy holga aylanadi.

✚ **Videokamera yordamida xonaga kirish.** Yuzni tanish dasturi mehmonxona kalitlarini butunlay yo'q qilishga imkon beradi. Yagona elektron xavfsizlik tarmog'i mehmonlarni tashqi ko'rinishidan taniydi va xona eshigini ochadi yoki to'sib qo'yadi.

✚ **Biometrika yordamida hisoblash.** Chiptalashning hojati yo'q: insonning shaxsi uning biometrik ma'lumotlari, shu jumladan papiller chiziqlari yoki retinaning naqshini

skanerlash orqali tasdiqlanadi. Hisobni to'lash uchun pul o'tkazmasining ovozi tasdiqlanishi etarli bo'lishi mumkin.

✚ **Individual tarzda ovqat tayyorlash.** Restorandagi taomlar har bir mehmon uchun nafaqat uning ta'mi, balki sog'lig'i holati ham hisobga olingan holda alohida tayyorlanadi.

✚ **Interaktiv interyer.** Mehmon xonani o'z xohishiga ko'ra loyihalashi mumkin: rang sxemasini o'zgartirish, mebellarni joylashtirish, yorug'lik manbalari va boshqalar.

Ushbu texnologiyalarning deyarli barchasi bugungi kunda turli xil tayyorgarlik bosqichlarida mavjud. Atrofimizdagi dunyo juda tez o'zgarimoqda va bir necha yil ichida biz oldingi avlodlar orzu qilgan xizmatlarga, ularning amalga oshirilishini ko'rishga umid qilmasdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Turizm to'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. //Xalq so'zi Toshkent, 1999- yil, 21-avgust.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risida"gi №PQ-3217- sonli qarori //Xalq so'zi, 2017-yil 17- avgust
3. Tetior, A.N. Shahar ekologiyasi [Matn]: darslik / A.N. Tetior – M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2013. - 352 b.
4. Karnauxova, V.K. Xizmat faoliyati [Matn]: darslik / V.K.Karnauxova, T.A. Krakovskaya. M.ICC MarT; Rostov n/d: nashriyot markazi "MarT", 2006. – 256 b.
5. Burko, R.A., Tereshina, T.V. Zamonaviy ekologik muammola jamiyat va ularning yechimlari [Matn] / R.A. Burko, T.V. Tereshina // Yosh olim. – 2013 yil. 11-son. – 237-238-betlar.